

Instinto

Maurício Fontana Filho^{1*}

Especialista em Ciências Sociais pela Universidade Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI.

 <https://orcid.org/0000-0003-1347-8903>

Recebido em 10 abr. 2022. **Aprovado** em: 16 jun. 2022.

Como citar esta produção artística:

FONTANA FILHO, Maurício. Instinto. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 12, n. 1, p. 212-213, abr. 2023.

Em teu silêncio, transcendo minha dor,
Vozes que cessam, culpai teu calor,
Espero teu céu a me consumir,
Parte de si ei de tornar,
Perseguir.

Me deitar, degenerar, queimar em mar,
Ser parte deste lugar, sonhar em te penetrar,
Abrasar-me em teu olhar,
E com minhas garras a te invadir, estraçalhar,
Extinguir.

Encontro-a em terrores noturnos todo o mês,
Num crescendo de passos,

1*

 mauricio442008@hotmail.com

10.5281/zenodo.7871275

Num crescendo de carícias que não têm vez,
Caminharia ao fim do mundo para te destruir, e em teu cheiro pútrido,
Me imiscuir.